

RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING GLOBAL IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI

Nurmaxmatova Umida

Shahrisabz davlat pedagogika institutei pedagogika fakulteti

“Matematika va informatika “yo’nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498915>

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot — zamonaviy iqtisodiy faoliyatning raqamli texnologiyalar orqali amalga oshiriladigan shakli bo'lib, internet, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va bulutli hisoblash kabi komponentlarni o'z ichiga oladi. U global iqtisodiy tizimda muhim rol o'ynaydi, chunki raqamli texnologiyalar iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, yangi ish o'rinlari yaratadi va mamlakatlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytiradi. Raqamli iqtisodiyot innovatsiyalarni rag'batlantiradi, raqobatbardoshlikni oshiradi va ijtimoiy hayotda ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

Kalit so'zlar. Raqamli iqtisodiyot, global iqtisodiy tizim, raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari, sun'iy intellekt, raqamli xizmatlar, ish o'rinlari.

Аннотация. Цифровая экономика-это форма современной экономической деятельности, которая осуществляется с помощью цифровых технологий и включает такие компоненты, как интернет, искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления. Он играет важную роль в глобальной экономической системе, поскольку цифровые технологии ускоряют экономический рост, создают новые рабочие места и способствуют интеграции между странами. Цифровая экономика стимулирует инновации, повышает конкурентоспособность и ведет к позитивным изменениям в социальной жизни.

Ключевые слова. Цифровая экономика, глобальная экономическая система, цифровые технологии, инновации, экономический рост, рабочие места, искусственный интеллект, цифровые услуги, рабочие места.

Raqamli iqtisodiyot — bu raqamli texnologiyalar, xususan, internet, sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash (Cloud Computing), va boshqa ilg'or yechimlar asosida shakllangan iqtisodiyot modeli. U ishlab chiqarishdan tortib to xizmat ko'rsatish va savdogacha bo'lgan barcha sohalarda innovatsiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish va yangi biznes imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy elementi — raqamli infratuzilma bo'lib, unga mobil aloqa tarmoqlari, internet xizmatlari, texnologik platformalar va shaxsiy qurilmalar kiradi. Ushbu iqtisodiyot an'anaviy sohalarni raqamlashtirish orqali global iqtisodiy jarayonlarga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari. Innovatsiyaga asoslangan rivojlanish: Raqamli texnologiyalar yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga imkon beradi. Masalan, elektron tijorat (e-commerce) yoki onlayn to'lov tizimlari an'anaviy savdo tizimlarini o'zgartirdi.

Ma'lumotning markaziy o'rni: Ma'lumotlar raqamli iqtisodiyotning "yangi nefti" deb ataladi. Big Data va sun'iy intellekt yordamida tashkilotlar qarorlarni samarali qabul qilishi va bozor tendensiyalarini aniqlashi mumkin.

Globallashuv: Internet yordamida kichik bizneslar ham xalqaro bozorga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Masalan, Amazon yoki Alibaba kabi platformalar dunyo miqyosida savdo qilishni osonlashtirdi.

Raqamli xizmatlarning ustunligi: Bugungi kunda ko'plab xizmatlar (masalan, moliyaviy xizmatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash) onlayn platformalarda amalga oshirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy komponentlari. Elektron tijorat: Internet orqali savdo va xizmatlar ko'rsatish. Masalan, O'zbekistondagi Click va Payme kabi to'lov tizimlari elektron tijoratni rivojlantirishda asosiy rol o'ynamoqda.. Fintech (moliyaviy texnologiyalar): Bank va moliya xizmatlarini raqamlashtirish. Bu soha raqamli to'lov tizimlari, blokcheyn texnologiyalari va onlayn kreditlash kabi innovatsiyalarga asoslangan.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish: Biznes jarayonlarini optimallashtirish va inson ishtirokini qisqartirish orqali samaradorlikni oshirish. Bulutli texnologiyalar: Ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalanish usullarini soddalashtirish. Bulutli texnologiyalar tashkilotlar uchun IT infratuzilmasini arzonlashtirish imkonini beradi. Mobil texnologiyalar: Mobil qurilmalar orqali xizmat ko'rsatish bozorni kengaytiradi. Masalan, mobil ilovalar orqali bank xizmatlaridan foydalanish yoki oziq-ovqat buyurtma qilish.

Raqamli iqtisodiyot so'nggi yillarda global iqtisodiy o'sishning asosiy omiliga aylangan. Masalan, texnologiya gigantlari (Google, Apple, Amazon, Microsoft) dunyo bozorining yetakchi kompaniyalari hisoblanadi. **Ish o'rinlarini yaratish:** Raqamli ekotizim yangi ish o'rinlarini yaratmoqda. Masalan, IT mutaxassislari, dasturchilar, ma'lumotlar tahlilchilari kabi kasblarga talab ortib bormoqda. Savdo va iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish: Elektron tijorat orqali millatlararo savdo hajmi keskin oshdi. Bu jarayon rivojlanayotgan davlatlarga xalqaro bozorlarga chiqish imkonini beradi. **Raqobatbardoshlikni oshirish:**

An'anaviy sanoatlar raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o'z faoliyatini samarali qilishga majbur bo'lmoqda.

Innovatsion iqtisodiy model: Traditsion iqtisodiy tizimdan farqli o'laroq, raqamli iqtisodiyot innovatsiyalarni tezroq qabul qilib, ularni iqtisodiy faoliyatning asosiy qismiga aylantiradi. **Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari** Samaradorlikning oshishi: Avtomatlashtirish va optimallashtirish tufayli xarajatlar kamayadi va vaqt tejaladi. **Global bozorga chiqish imkoniyati:** Internet orqali kichik korxonalar ham dunyo bo'ylab mijozlarga xizmat ko'rsatishi mumkin. **Yangi ish o'rinlari yaratilishi:** Raqamli iqtisodiyot yangi kasblar va faoliyat turlarini yaratadi (masalan, data analitik, sun'iy intellekt mutaxassisi).

Raqamli iqtisodiyot – raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat, hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlaryig'indisidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Raqamli iqtisodiyotning o'sishi raqamli va mobil texnologiyalar bilan bevosita bog'liq bo'lgan bir qator bozorlarning o'sishi bilan bog'liq. Texnologiyalar rivojlanishining hozirgi bosqichida va bozorlarning hozirgi holati sharoitida raqamli iqtisodiyotni maqsad sifatida emas, balki iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirish vositasi sifatida ko'rib chiqish kerak.

Raqamli Texnologiyalarning Turlari:

Kompyuterlar va Mobil Qurilmalar. Kompyuterlar: Shaxsiy va server kompyuterlari, ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashda muhim rol o'ynaydi. Mobil Qurilmalar, Smartfonlar va planshetlar, internetga ulanish va axborot olish uchun qulay vositalardir.

Internet va Bulutli Texnologiyalar Internet. Axborot almashish va global aloqa uchun asosiy platforma. Bulutli Texnologiyalar. Ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun masofaviy serverlardan foydalanish imkonini beradi.

Kelajakda raqamli texnologiyalar yanada rivojlanib, sun'iy intellekt, kvant hisoblash va virtual haqiqat kabi sohalarda yangi imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi insoniyatning turmush tarzini, ishlash usullarini va o'zaro munosabatlarini tubdan o'zgartirishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar hayotimizni yanada qulay va samarali qilishda muhim ahamiyatga ega. Ularni yanada chuqurroq o'rganish va ulardan samarali foydalanish, kelajak uchun muhim vazifalardan biridir.

Kelajakda sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotning barcha sohalarida yanada kengroq qo'llanilishi kutilmoqda. U innovatsion yechimlar, yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, davlatlar va kompaniyalar SI texnologiyalarini samarali va mas'uliyatli tarzda qo'llash strategiyalarini ishlab chiqishlari zarur.

Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarni kuchaytirib, iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shadi. U jamiyat va iqtisodiyot uchun yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi, lekin shu bilan birga ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Raqamli iqtisodiyotdagi innovatsiyalar jamiyat va iqtisodiyot uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular biznes faoliyatini, iste'molchi tajribasini va global iqtisodiy aloqalarni tubdan o'zgartiradi. Raqamli innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun kompaniyalar va davlatlar o'z strategiyalarini yangilab, zamon talablariga moslashishlari zarur.

Raqamli iqtisodiyot ko'z o'ngimizda yaralmoqda. Hozir butun dunyo bo'ylab yangi servislar va biznes modellarni yaratish uchun IT instrumentlardan foydalanadigan eski va yangi kompaniyalar aksariyat sohalarda yetakchi bo'lgan kompaniyalarga kuchli raqobat tug'dirmoqda.

Raqamli iqtisodiyot tadbirkorlar va o'zi uchun ishlaydigan insonlarga yangi ufqlarni dadil ochib bermoqda.

Ko'pincha IT sohasining rivojiga qo'shilgan hissa iqtisodiyotning rivojlanishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, odamlar va biznes uchun yangi turdagi xizmatlarning paydo bo'lishi, elektron hukumat loyihalari doirasida xarajatlarining qisqarishiga zamin yaratadi.

Shu bilan bir vaqtda, axborot texnologiyalarini tatbiq etishdan hosil bo'lgan umumiy effekt kutilganidan samarasizroq bo'lib chiqadi va bir xil tartibda taqsimlanmaydi.

Bu kabi investitsiyalardan maksimal natija olish uchun texnologiyalarning Jahon banki tayyorlagan ma'ruzasida «analog to'ldiruvchilar» deb nomlangan boshqa omillar bilan o'zaro ta'sirini yaxshi tushunish talab etiladi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." Экономика и социум 10 (125) (2024): 234-238.

2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi xohlatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Qodirov, Farrux. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).

17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.